

Encuesta sobre Ciencia, Salud, Creencias y Sociedad

A. HOJA DE INFORMACIÓN y CONSENTIMIENTO INFORMADO

Propósito del estudio

Te informamos que esta encuesta forma parte de una investigación más amplia que propone analizar las relaciones entre la ciencia y la religión poniendo el foco en la articulación entre disciplinas científicas, perspectivas teológicas y creencias tanto para expertos como creyentes.

Procedimiento del estudio

Te informamos que a continuación comienza una encuesta consta de preguntas relacionadas con opiniones sobre la ciencia, las creencias y temas de salud que podés responder de manera voluntaria. La misma busca conocer las opiniones sobre ciencia, creencias y temas de salud de las personas residentes de la Argentina mayores de 18 años a los cuales les preguntamos cuáles son sus creencias y su religión. Tiene una duración de 20 minutos.

Investigadores Responsables.

Esta encuesta es parte del proyecto “Ciencias y catolicismo: perspectivas y circuitos de diálogo en seis áreas científicas (epistemología, bioética, genética, medicina reproductiva, embriología, psiquiatría y neurociencias) entre Europa y Argentina contemporáneas” dirigido por la Dra. [Gabriela Irrazábal \(CEIL-CONICET\)](#) en el marco de la [International Research Network for the Study of Science and Belief in Society](#) (INSBS, Universidad de Birmingham) y financiado por la [Fundación Templeton](#). El proyecto se encuentra radicado en el [Programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL CONICET](#)

Beneficios y riesgos

La participación en esta encuesta es voluntaria y no involucra ningún perjuicio para vos o tu familia.

Los datos obtenidos serán de carácter confidencial, se guardará el anonimato de los participantes, estos datos serán organizados con un número asignado a cada participante. Los datos estarán a cargo del equipo de investigadoras de este estudio para el posterior desarrollo de informes, ponencias y publicaciones.

Tenés el derecho a negarte a responder preguntas concretas, también podés optar por retirarte de esta encuesta en cualquier momento y la información que hemos recogido será descartada y eliminada.

De participar de toda la encuesta los beneficios directos que recibirás son los resultados de la investigación y la posibilidad de ayudar a transferir los resultados a organismos estatales responsables de desarrollar políticas públicas. No se contempla ningún otro tipo de beneficio. El estudio no incluye consejería ni tratamiento. Como agradecimiento por tu participación le obsequiaremos libros sobre Ciencia, Cultura, Sociedad y Religión y realizaremos un sorteo por órdenes de compra de \$5000. Para poder contactarnos te pediremos que nos indiques una dirección de correo-electrónico.

Las informaciones recolectadas no serán usadas para ningún otro propósito, además de los señalados anteriormente. Este proyecto cumple con el marco ético de referencia para las ciencias sociales y humanidades del CONICET (RD 20061211-2857) y queda sujeto al cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley de Protección de los Datos Personales (Ley N° 25.326), las normativas provinciales relativas a la investigación con seres humanos, la Declaración de Helsinki (versión Fortaleza 2013), la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, las Pautas CIOMS y los Pactos de Derechos Humanos vigentes en la República Argentina.-

Cualquier pregunta que desees hacer durante el proceso de investigación podrá contactar a la directora del proyecto, Dra. Gabriela Irrazábal: girrazabal@ceil-conicet.gov.ar

B. ASENTIMIENTO

He leído y comprendido la información sobre el proyecto, soy mayor de 18 años residente en Argentina y quiero participar de la encuesta. SI- NO (*tildar -hacer click- en lo que corresponde y registrar decisión*)

AT PROGRAMADOR: checkbox.

SI: continua

NO: finaliza

F1) Sos:

- Varon
- Mujer
- Otrx

F2) Por favor indicanos la región en la que vivís:

- Jujuy, Catamarca, Salta, Tucumán, Santiago del Estero
- Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa
- Mendoza, San Juan, LA RIOJA, San Luis

- Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Provincia de Buenos
- CABA, Gran Buenos Aires

- Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur

F3) Por favor indicanos tu rango de edad:

- 18-29
- 30-44
- 45-64
- 65 y más

C. CUESTIONARIO:

Ciencia y religión

1. **¿Qué es la Ciencia? Por favor comente todo lo que desee**

2. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor tu opinión sobre los seres humanos y otros seres vivos? Por favor elegí sólo una respuesta.**

RESPUESTA ÚNICA

Evolucionaron en el tiempo por procesos naturales	1
Evolucionaron en el tiempo guiados por Dios	2
Evolucionaron en el tiempo guiados por la energía	3
Evolucionaron en el tiempo pero no sé cómo	4
Evolucionaron en el tiempo guiados por un ser superior	5
Existen desde el inicio de los tiempos pero no sé cómo	6

Existen desde el inicio de los tiempos porque fueron creados por un ser superior	7
Existen desde el inicio de los tiempos porque fueron creados por Dios	8
Existen desde el inicio de los tiempos porque fueron creados por la Energía	9
No se o prefiero no responder	99

3. **¿Cuál de las siguientes frases refleja mejor tu opinión sobre la Ciencia y la Religión? Por favor elegí sólo una respuesta RESPUESTA ÚNICA.**

La Ciencia y la religión son compatibles	1
La Ciencia y la religión se contraponen y están en conflicto.	2
La Ciencia y la religión son incompatibles	3
Ns Nc	99

4. **¿Cuál es tu religión? Por favor elegí sólo una respuesta. En caso que tengas más de una, elegí la principal RESPUESTA ÚNICA.**

Católica	1
Evangélica	2
Evangélica Pentecostal	3
Evangélica Iglesia Universal del Reino de Dios	4
Evangélica Asamblea de Dios	5
Evangélica Metodista	6
Evangélica Luterana	7

Evangélica Bautista	8
Adventista	9
Testigos de Jehová	10
Mormona / Jesucristo de los santos de los últimos días	11
Judía	12
Islam/ Musulmán	13
Budista	14
Umbanda / Africanista/ Candomblé	15
Espiritista	16
Agnóstico	17 A P7
Ateo	18 A P7
Otra religión (especificar)	98
Ninguna	97 A P7
No se o prefiero no responder	99 A P7

5. SÓLO SI P4 COD 1-16 y OTROS ¿Crees que la ciencia está en conflicto con tu religión? Respuesta única

Si, siempre	1
Si, A veces	2
No	3
No se o prefiero no responder	99

6. ¿Cuál es el motivo de tu respuesta? Abierta

--

7. A continuación se presentan una serie de frases sobre cuestiones relacionadas con los avances científicos. Te pedimos que nos indiqués si estás de acuerdo o en desacuerdo en una escala de 1 a 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

	Total ment e de Acuer do 5	4	NI de acuerdo ni en desacuerdo	En 2	Total ment e en desa cuer do 1	no tengo una opinión formada al respecto
Es seguro comer alimentos modificados genéticamente	5	4	3	2	1	99
Es seguro comer alimentos cultivados con pesticidas permitidos	5	4	3	2	1	99
Estoy a favor del uso de animales en investigación Científica	5	4	3	2	1	99
La actividad humana produce el cambio climático	5	4	3	2	1	99
El cambio climático no existe	5	4	3	2	1	99
El desarrollo de la energía nuclear es necesario	5	4	3	2	1	99
Estoy a favor un mayor uso del fracking (técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo)	5	4	3	2	1	99

El uso de bioingeniería para desarrollar órganos artificiales para trasplantes es beneficioso	5	4	3	2	1	99
---	---	---	---	---	---	----

Vacunas

8. A continuación se presentan algunas opiniones sobre las vacunas, te pedimos que indiques si estás de acuerdo o en desacuerdo. Para ello utilizaremos una escala de 1 a 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

	Totalmente de Acuerdo 5	4	3	2	Totalmente en desacuerdo 1	No tengo una opinión formada al respecto
Se debe vacunar a todos los niños de manera obligatoria	5	4	3	2	1	99
Se debe vacunar a todos los adultos de manera obligatoria	5	4	3	2	1	99
el calendario debería incluir más vacunas obligatorias	5	4	3	2	1	99
Las vacunas deberían ser recomendadas, no obligatorias	5	4	3	2	1	99
Los padres deben decidir si aplicar o no vacunas a sus hijos	5	4	3	2	1	99

9. ¿Cuál de estas frases considerarás que explica mejor para qué sirven las vacunas? Por favor elegí sólo una de las frases. RU Estas son algunas

frases que las personas dicen sobre las vacunas, ¿cuál de estas frases considerarás que explica mejor para qué sirven las vacunas?

Las vacunas curan enfermedades	1
Las vacunas evitan enfermedades	2
Las vacunas protegen de enfermedades	3
No sé para qué sirven las vacunas	4
Refuerzan el sistema inmunitario	5
Otros – (Especificar)	98

10. ¿Crees que las vacunas modifican el ADN de las personas que se las aplican? RU

Si	1
No	2
No se o prefiero no responder	99

11. ¿Crees que hay una conexión entre las vacunas y el autismo? RU

Si	1
No	2
No se o prefiero no responder	99

12. ¿Cuál es la principal razón por la que te vacunarías contra la COVID? Por favor elegí sólo un motivo, el principal.

	1. Motivo principal (respuesta única)
--	---------------------------------------

La vacuna es confiable y hay información	1
Por el origen de la vacuna	2
Por consejo del Ministerio de Salud	3
Por recomendación de los médicos	4
Por salud pública	5
Por motivos sociales	6
Por motivos epidemiológicos	7
No me vacunaría contra la COVID	9 (pase a p13)
No se o prefiero no responder	99 Pasa 14
Por mi familia	8

12.1 ¿Algún otro motivo? Podés elegir más de una opción

	2. Otro Motivo (múltiple)
La vacuna es confiable y hay información	1
Por el origen de la vacuna	2
Por consejo del Ministerio de Salud	3
Por recomendación de los médicos	4
Por salud pública	5
Por motivos sociales	6
Por motivos epidemiológicos	7
Ns Nc	99
Por mi familia	8

13. SÓLO SI P12 COD 9 ¿Por qué motivo principalmente no te vacunarías contra la COVID? Por favor elegí sólo un motivo, el principal.

	13 Motivo principal (respuesta única)
Para no contagiarse alcanza con usar barbijo y tomar distancia	1
No confío en estas vacunas	2
No confío en los países que desarrollan estas vacunas	3
No se justifica vacunarse por el coronavirus	4
Me dan miedo los efectos adversos	5
Porque te contagiás igual de coronavirus	6
Otro especificar:	98 Abrir caja txt
Ninguno	97
No se o prefiero no responder	99
Por mi familia	7

13. 1 ¿algún otro motivo? Podés elegir más de una opción

	13.1 Otro Motivo (múltiple)
Para no contagiarse alcanza con usar barbijo y tomar distancia	1
No confío en estas vacunas	2
No confío en los países que desarrollan estas vacunas	3
No se justifica vacunarse por el	4

coronavirus	
Me dan miedo los efectos adversos	5
Porque te contagiás igual de coronavirus	6
Otro especificar:	98 Abrir aja texto
Ninguno	97
No se o prefiero no responder	99
Por mi familia	7

COVID

14. A TODOS **Estas son algunas opiniones que las personas tienen sobre el coronavirus ¿con cuál de ellas estás de acuerdo? Por favor, elegí sólo una respuesta. RU**

El coronavirus fue creado en un laboratorio	1
El coronavirus es un arma de guerra que se escapó	2
El coronavirus surge de la interacción entre humanos y animales	3
El coronavirus surge por la destrucción del planeta	4
El coronavirus se origina por obra de Dios	5
El coronavirus se origina por obra del Diablo	6
El coronavirus no existe	7
El coronavirus es un dispositivo de control de la población	8
Si no estás de acuerdo con alguna de estas opiniones ¿cuál es tu opinión sobre el origen del coronavirus?	98 Abrir caja de texto

No se o prefiero no responder	99
-------------------------------	----

15. Según tu opinión ¿Cuáles de estas acciones son eficaces contra el coronavirus? Podés elegir más de una opción RM

Higiene	1
Distanciamiento de por lo menos 2 mts entre personas	2
Uso de barbijo	3
Vacunación masiva	4
Ventilación cruzada de ambientes	5
Evitar la circulación	6
Evitar el contacto con otras personas, incluso familiares y amigos	7
Ninguna, lo dejaría en las manos de Dios o de la Providencia	8
Ninguna, total todos vamos a morir	9
Ninguna, total todos nos vamos a contagiar	10
No se o prefiero no responder	99

16. Estas son algunas acciones que realizan las personas contra la COVID a partir de disposiciones de las autoridades sanitarias¿Vos qué harías personalmente para ayudar a frenar la circulación del coronavirus?

	Si	No	No se o prefiero no responder
--	----	----	-------------------------------

Yo no mandaría a mis hijos a la escuela	1	2	99
Yo no visitaría a mis padres	1	2	99
Yo no dejaría que mis hijos vean a sus abuelos	1	2	99
Yo no festejaría mi cumpleaños con familiares y amigos	1	2	99
Yo no festejaría el cumpleaños de mis hijos con invitados	1	2	99
Yo no llevaría a mis hijos a la plaza / parque	1	2	99
Yo restringiría al máximo mis salidas	1	2	99
Yo restringiría al máximo las salidas de mis hijos	1	2	99
Yo dejaría de asistir a la misa o al culto	1	2	99
Yo dejaría de ir al gimnasio/club	1	2	99
Yo dejaría de ir a un restaurante o bar	1	2	99
Yo me quedaría 15 días sin salir de mi casa aunque no tenga coronavirus	1	2	99
Yo dejaría de ver a familiares y amigos aunque me sienta solo/a	1	2	99

Reproducción

17. Cambiando de tema, a continuación presentamos algunas opiniones de las personas sobre la Ciencia vinculadas con las tecnologías de reproducción asistida. Te pedimos que nos indiques si estás de acuerdo o en desacuerdo en una escala de 1 a 5 donde 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”.

- a. **En relación a los óvulos y espermatozoides involucrados en la reproducción asistida : *no rotar opciones aleatoriamente***

	Totalmente de Acuerdo 5	4	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2	Totalmente en desacuerdo 1	No tengo una opinión formada al respecto
Debería promoverse la criopreservación (congelamiento) de óvulos con fines reproductivos	5	4	3	2	1	99
Debería promoverse la criopreservación (congelamiento) de esperma con fines reproductivos	5	4	3	2	1	99
Debería promoverse la donación de óvulos con fines reproductivos	5	4	3	2	1	99
Debería promoverse la donación de esperma con fines reproductivos	5	4	3	2	1	99
Es correcto que una persona recurra a donación de esperma/óvulos con un fin reproductivo	5	4	3	2	1	99
Es correcto que una persona done su esperma/óvulos y reciba una compensación en dinero	5	4	3	2	1	99

Es correcto que una persona donde sus esperma/óvulos de manera desinteresada o para ayudar a otras personas que lo necesitan	5	4	3	2	1	99
Es correcto que la donación de óvulos sea anónima	5	4	3	2	1	99
Es correcto que la donación de esperma sea anónima	5	4	3	2	1	99

b. En relación a los embriones *(no rotar opciones aleatoriamente)*

El embrión es una persona	5	4	3	2	1	No tengo una opinión formada al respecto
Debería promoverse la criopreservación (congelamiento) de embriones con un fin reproductivo futuro	5	4	3	2	1	99
Debería promoverse la donación de embriones humanos con fines reproductivos	5	4	3	2	1	99
Debería promoverse la donación de embriones para la investigación científica	5	4	3	2	1	99
Es correcto cambiar las características genéticas	5	4	3	2	1	99

de un embrión para que sea más inteligente						
Es correcto cambiar las características genéticas de un embrión para reducir el riesgo de una enfermedad o condición que podría manifestarse a lo largo de la vida	5	4	3	2	1	99
Es correcto realizar el diagnóstico genético pre-implantario a un embrión con el fin de evitar implantar un embrión con una anomalía genética	5	4	3	2	1	99
Es correcto descartar embriones producidos en un tratamiento de reproducción asistida si la persona/pareja ya tuvo un bebé y no desea gestar	5	4	3	2	1	99
Es correcto descartar embriones producidos en un tratamiento de reproducción asistida si la persona/pareja ya tuvo un bebé y no puede gestar	5	4	3	2	1	99
Es correcto descartar embriones producidos en un tratamiento de reproducción asistida si en el marco de un proyecto familiar la	5	4	3	2	1	99

pareja que los produjo se separa						
Es correcto descartar embriones producidos en un tratamiento de reproducción asistida si en el marco de un proyecto familiar, el/la cónyuge fallece y no puede continuar con el tratamiento.	5	4	3	2	1	99

18. Ahora presentamos algunas opiniones sobre la gestación por sustitución, esto es cuando una mujer accede a gestar en su vientre a un embrión que será luego hijo/a de otra persona o pareja. Te pedimos que nos indiques si estás de acuerdo o en desacuerdo en una escala de 1 a 5 donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

	Totalmente de Acuerdo 5	4	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	2	Totalmente en desacuerdo 1	No tengo una opinión formada al respecto
Es correcto que una persona recurra a gestación por sustitución si no puede gestar.	5	4	3	2	1	99

Es correcto que una persona recurra a gestación por sustitución si no quiere gestar.	5	4	3	2	1	99
Es correcto que una pareja del mismo sexo recurra a gestación por sustitución	5	4	3	2	1	99
Es correcto que la persona que gesta para otros reciba dinero por ello	5	4	3	2	1	99

Ciencia y Justicia

19. Ahora presentamos algunas opiniones sobre distintos usos de la Ciencia, en una escala de 1 a 5 donde 5 es mucha utilidad y 1 ninguna utilidad ¿qué grado de utilidad tiene la Ciencia para....

	5	4	3	2	1	No tengo una opinión formada al respecto
La investigación judicial	5	4	3	2	1	99

Restituir el derecho a la identidad	5	4	3	2	1	99
El esclarecimiento de delitos cometidos en la dictadura militar	5	4	3	2	1	99
El esclarecimiento de delitos vinculados a la violencia sexual	5	4	3	2	1	99
El esclarecimiento de delitos vinculados a la violencia de género	5	4	3	2	1	99
El esclarecimiento de delitos en general	5	4	3	2	1	99
Identificación de material genético hallado en una evidencia tomada en la escena del crimen (saliva, semen, sangre, pelo, y otros tejidos)	5	4	3	2	1	99
Determinación de la causa de la muerte, examen de lesiones a partir del análisis de esqueletos y restos humanos	5	4	3	2	1	99
Identificación de personas desaparecidas en la dictadura militar	5	4	3	2	1	99
Archivo de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina.	5	4	3	2	1	99
Identificar vínculos biológicos entre personas que sospechan ser hijos de desaparecidos durante la dictadura y sus familias de origen.	5	4	3	2	1	99
Identificación de personas desaparecidas en la actualidad	5	4	3	2	1	99
Análisis biológico de cadáveres para resolver un crimen	5	4	3	2	1	99
Estudios de residuos de incendios y explosiones	5	4	3	2	1	99
Análisis de balística y armas de fuego	5	4	3	2	1	99
Peritajes en accidentes	5	4	3	2	1	99

Presente y Futuro

20. En los próximos veinte años el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología traerá muchos, bastantes, pocos o ningún beneficio para nuestra sociedad? Por favor elegí sólo una opción. RU

La ciencia traerá muchos beneficios para la sociedad	1
La ciencia traerá bastantes beneficios para la sociedad	2
La ciencia traerá pocos beneficios para la sociedad	3
La ciencia traerá ningún beneficio para la sociedad	4

21. En una escala de 1 a 5 donde 5 es mucha utilidad y 1 ninguna utilidad ¿qué grado de utilidad tiene la Ciencia para....

	Tot alm ent e de acu erd o		Ni de acu erd o ni en des arc uer do		Tota lme nte en des acu erdo	No se o prefi ero no resp ond er
--	---	--	--	--	--	--

El cuidado de la salud y prevención de enfermedades	5	4	3	2	1	99
Mi comprensión del mundo	5	4	3	2	1	99
El fortalecimiento de la democracia	5	4	3	2	1	99
El cuidado del entorno y el ambiente	5	4	3	2	1	99
Mi profesión, trabajo o actividad regular	5	4	3	2	1	99
Mis decisiones como consumidor	5	4	3	2	1	99
La formación de mis opiniones políticas y sociales	5	4	3	2	1	99
La garantía de mis derechos de ciudadano	5	4	3	2	1	99

22. En una escala de 1 a 5 donde 5 es muy frecuente y 1 nada frecuente ¿Con qué frecuencia...?

	Muy frecuente				Nada frecuente	No se o prefiero no responder
Lees libros de difusión científica	5	4	3	2	1	99
Lees revistas de difusión científica	5	4	3	2	1	99
Escuchas programas de radio que tratan sobre ciencia y tecnología	5	4	3	2	1	99
Conversas con amigos o colegas sobre ciencia y tecnología	5	4	3	2	1	99

Lees las noticias científicas que se publican en los diarios	5	4	3	2	1	99
Utilizas internet para buscar información científica	5	4	3	2	1	99
Miras programas o documentales en internet sobre ciencia	5	4	3	2	1	99
Miras programas o documentales de televisión ciencia y tecnología	5	4	3	2	1	99

Salud

**23. ¿Tenés o tuviste en el último año alguno de los siguientes padecimientos?
¿Tenés o tuviste en el último año xxxx?**

		Sí	No (pasa al siguiente)	No se o prefiero no responder (pasa al siguiente)
1	Dificultades/ imposibilidades para tener hijos	1	2	99
2	Depresión	1	2	99
3	Afecciones / padecimientos/ trastornos psiquiátricos	1	2	99
4	Trastorno de ansiedad	1	2	99

5	ADICCIONES / CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS	1	2	99
6	Cáncer	1	2	99
7	Alergias	1	2	99
8	Problemas de piel	1	2	99
9	Culebrilla	1	2	99
10	Empacho/ mal de ojo	1	2	99
11	Problemas / enfermedades del corazón	1	2	99
12	Asma / problemas respiratorios	1	2	99
13	Diabetes	1	2	99
14	Hipertensión	1	2	99
15	Chagas	1	2	99
16	Tuberculosis	1	2	99
17	Dengue	1	2	99
18	Covid / Coronavirus	1	2	99
19	Sífilis, gonorrea, HPV, Clamidia, Hepatitis	1	2	99
20	Violencia física por parte de una pareja	1	2	99

21	Violencia física por parte de un familiar	1	2	99
22	Maltrato / hostigamiento psicológico por parte de una pareja	1	2	99
23	Maltrato / hostigamiento psicológico por parte de un familiar	1	2	99
24	Violencia sexual por parte de una pareja	1	2	99
25	Violencia sexual por parte de un familiar	1	2	99

24. SÓLO PARA LOS PADECIMIENTOS QUE MENCIONÓ EN P23 ¿Para estos problemas a quién recurriste? Por favor mencioná a quien recurriste en primer lugar y en segundo lugar. ¿Para estos problemas a quién recurriste en primer lugar? // ¿Y en segundo lugar?

P24 CATEGORÍAS	
No fui a ningún lado	1 (pas a al sigu ient e)
Hospital Público	2

Salita / UPA /Centro médico barrial /Centro de Salud comunitario	3
Sanatorio /Clínica privada	4
Consultorio médico particular	5
Organización social/sindicato	6
Psicólogo	7
Psiquiatra	8
Farmacia	9
Comunidad terapéutica / grupo de autoayuda	10
Curandero	11
Referente barrial	12
Sacerdote	13
Pastor	14
Algún familiar / Amigo	15
Otro. Especificar	98
No se o prefiero no responder.	99 (pas a al sigu ient e)

	P24.1 RECURRI Ó EN	P24.2 RECURRI Ó EN
--	--------------------------	--------------------------

		PRIMER LUGAR	SEGUNDO LUGAR
1	Dificultades/ imposibilidades para tener hijos	Cod 1-99	Cod 1-99
2	Depresión	Cod 1-99	Cod 1-99
3	Afecciones / padecimientos/ trastornos psiquiátricas	Cod 1-99	Cod 1-99
4	Trastorno de ansiedad	Cod 1-99	Cod 1-99
5	ADICCIONES / CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS	Cod 1-99	Cod 1-99
6	Cáncer	Cod 1-99	Cod 1-99
7	Alergias	Cod 1-99	Cod 1-99
8	Problemas de piel	Cod 1-99	Cod 1-99
9	Culebrilla	Cod 1-99	Cod 1-99
10	Empacho/ mal de ojo	Cod 1-99	Cod 1-99
11	Problemas / enfermedades del corazón	Cod 1-99	Cod 1-99
12	Asma / problemas respiratorios	Cod 1-99	Cod 1-99
13	Diabetes	Cod 1-99	Cod 1-99

14	Hipertensión	Cod 1-99	Cod 1-99
15	Chagas	Cod 1-99	Cod 1-99
16	Tuberculosis	Cod 1-99	Cod 1-99
17	Dengue	Cod 1-99	Cod 1-99
18	Covid / Coronavirus	Cod 1-99	Cod 1-99
19	Sífilis, gonorrea, HPV, Clamidia, Hepatitis	Cod 1-99	Cod 1-99
20	Violencia física por parte de una pareja	Cod 1-99	Cod 1-99
21	Violencia física por parte de un familiar	Cod 1-99	Cod 1-99
22	Maltrato / hostigamiento psicológico por parte de una pareja	Cod 1-99	Cod 1-99
23	Maltrato / hostigamiento psicológico por parte de un familiar	Cod 1-99	Cod 1-99
24	Violencia /abuso sexual por parte de una pareja	Cod 1-99	Cod 1-99
25	Violencia / abuso sexual por parte de un familiar	Cod 1-99	Cod 1-99

25. ¿Dónde te informás principalmente para cuestiones de salud? Podés seleccionar RM hasta 3 opciones

Hospital / Sanatorio	1
Profesional de salud / médico	2
Ministerio de Salud	3
Diarios/ revistas	4
Radio	5
Podcasts	6
Internet	7
Google	8
Youtube / tik tok	10
Televisión	11
Amigos	12
whatsapp	13
Facebook o Instagram	14
Familiares	15
Otro especificar	98 Dejar abierto para que escriban
No se o prefiero no responder	99

26. ¿Ante un problema de salud recurrís a alguno de estos cuidados?

	Si	No	No se o
--	----	----	---------

			preferir o no responder
Uso de comidas y plantas medicinales	1	2	99
Cura del ojeo	1	2	99
Cura del empacho	1	2	99
Cadena de oración, oraciones y rezos	1	2	99
Te de yuyos	1	2	99
Flores de Bach	1	2	99
Reiki	1	2	99
Remedios homeopáticos	1	2	99

Confianza

27. En una escala de 1 a 10 donde 1 es Total desconfianza y 10 es mucha confianza ¿podrías decirme cuál es tu nivel de confianza en..... ?

1	Los Partidos Políticos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
2	El Congreso	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
3	Las organizaciones sociales	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
4	Las organizaciones de Derechos Humanos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
5	La Iglesia Católica	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
6	Las iglesias evangélicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

7	Los sacerdotes/ curas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
8	Los Pastores	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
9	Las religiosas / monjas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
10	La Universidad Pública	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
11	El CONICET	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
12	El Equipo Argentino de Antropología Forense	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
13	El Banco Nacional de Datos Genéticos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
14	Los medios de comunicación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
15	Las redes sociales de Internet como facebook, whatsapp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
16	Google	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
15	Los sindicatos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
16	Los hospitales públicos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
17	El Ministerio de Salud	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
18	El gobierno nacional	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
19	El gobierno provincial	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99
20	La Organización Mundial de la Salud-OMS-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	99

Seres Queridos Difuntos

28. **¿Falleció algún familiar o ser querido por COVID u otro motivo en el último año?**

RU

Si	1 PASA A P29
No	2 Pasa a P32
No se o prefiero no responder	99 Pasa a p32

29. **SÓLO SI P28 COD 1 ¿Qué ceremonias de despedida pudiste hacer para este ser querido en este contexto? RM**

Estuve en el Velatorio	1
Participé del entierro en el cementerio	2
Hice un altar en mi casa	3
Puse una foto en mi casa	4
Escribí una despedida en las redes sociales	5
Hice una misa / ceremonia religiosa en su nombre	6
Hablo con mis seres queridos difuntos frecuentemente	7
Rezo por mis seres queridos difuntos	8
No hice ceremonias de despedida porque preferí no hacerlo	9
No hice ceremonia de despedida porque no pude hacerlo por motivos personales	10
No hice ceremonia de despedida por las regulaciones de la pandemia	11
Otro. Especificar	98

No se o prefiero no responder	99
-------------------------------	----

30. **¿Qué hubieras hecho si estuviéramos en un contexto sin pandemia?** Por favor, comentá lo que deseas.

31. **¿Qué significado tiene para vos la muerte de tu ser querido en este contexto?** Por favor, comentá lo que deseas.

Datos de clasificación

32. **Por último, te preguntamos algunos datos de clasificación con fines estadísticos. ¿Te reconocés cómo...?**

Varón	1
Mujer	2
Varón trans	3
Mujer trans	4
No binarie	5
Otrx. Especificar	98
No se o prefiero no responder	99

33. ¿Cuántos años tenés?

18-99

34. ¿Dónde vivís? Por favor indicá ciudad y provincia (hacer un desplegable de opciones)

Ciudad	
Provincia	

35. ¿Qué cobertura médica tenés?

Obra social	1
Prepaga a través de obra social	2
Prepaga particular	3
Ninguna	4

36. ¿Cuál es el máximo nivel de estudios que alcanzaste?

Sin estudios	1
Primario incompleto	2
Primario completo	3
Secundario incompleto	4
Secundario completo	5

Terciario incompleto	6
Terciario completo	7
Universitario completo	8
Universitario incompleto	9
Posgrado	10
No se o prefiero no responder	99

37. ¿Y cuál es el máximo nivel de estudios de la persona que es principal sostén de hogar, la persona que más aporta económicamente para el sostenimiento del hogar?

Sin estudios	1
Primario incompleto	2
Primario completo	3
Secundario incompleto	4
Secundario completo	5
Terciario incompleto	6
Terciario completo	7
Universitario completo	8
Universitario incompleto	9
Posgrado	10
No se o prefiero no responder	99

38. ¿Estás trabajando en este momento?

Si, trabajo	1
Si, trabajo y busco trabajo	2 PASE 40
No, no trabajo y busco trabajo	3 PASE 40
No, no trabajo y no busco trabajo	4 PASE 40

39. SOLO SI P38 COD 1 ¿Tu trabajo es en relación de dependencia, por monotributo o no registrado?

En relación de dependencia	1
Por monotributo, facturando	2
No registrado, "En negro"	3
Autónomo	4

40. ¿Cuántos son los miembros de tu hogar? ANOTAR CANTIDAD

41. ¿Y cuántos aportan dinero para los gastos del hogar? ANOTAR CANTIDAD

42. ¿Tenés hijos/as? ANOTAR CANTIDAD

	Si	No (pas a a sig)	No se o prefi ero no resp onde r (pas a a sig)	42.b Canti dad
hijos/as de hasta 5 años	1 98	2	99	
hijos/as de entre 6 y 10 años	1 98	2	99	
Hijos de entre 10 y 12 años	1 98	2	99	
Hijos de entre 13 y 17 años	1 98	2	99	
Hijos mayores de 18 años	1 98	2	99	

43. ¿Tus hijos viven con vos? ANOTAR CANTIDAD

Si	1 98 Cant
No	2
No se o prefiero no responder	99

44. ¿Tu vivienda es ...? GUIADA

Propia, totalmente paga y terminada	1
Propia, pero la está pagando y/o construyendo	2
Alquilada	3

Prestada	4
Cedida por motivos de trabajo o cuidado	5
Ocupada de hecho	6
Otra (especificar)	98
No se o prefiero no responder	99

45. te pedimos que nos dejes tu correo electrónico (opcional):

46. Te gustaría que te contactemos para otras encuestas sobre estos temas del Programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL CONICET?

Si	1
No	2